

MULHERES NEGRAS UNIVERSITÁRIAS, ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.15119763

Viviane Ramiro da Silva Martins¹

¹ Políticas Sociais – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
vivianeramiro@gmail.com

AT07: Relações Étnico-raciais e políticas de ações afirmativas.

Introdução: O presente resumo é fruto de reflexões de uma experiência realizada durante o Estágio Docente, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais (PPGPS) e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígena (Neabi) da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), por meio da disciplina intitulada *Epistemologias Feministas Negras em Contextos Educacionais*, ocorrida no segundo semestre de 2022. Essa proposta formativa buscou contribuir com reflexões sobre as formas de agir, pensar e produzir saberes empreendidos por mulheres negras, em tempos e espaços distintos. Neste resumo, abordo algumas reflexões sobre uma prática docente desenvolvida nesse curso, de modo a estabelecer diálogos com perspectiva feminista negra. As políticas de ação afirmativa foram criadas como medidas visando à democratização do acesso à educação, em todos os níveis de ensino, assim como o combate ao racismo institucional e a promoção da equidade racial. A Lei n. 10.639/03 é considerada um avanço importante na luta antirracista no Brasil, pois resultou em mudanças significativas na política educacional brasileira. Ainda assim, permanecem dificuldades de implementação devido às bases ideológicas racistas que orientam o funcionamento dos sistemas de ensino, impondo sérios limites à efetividade dessa política. O processo de precarização da educação básica impõe barreiras para o acesso da população negra aos cursos de nível superior, sobretudo os de maior prestígio social, como o direito, a medicina e a engenharia. Ademais, o racismo epistêmico nega povos e grupos afrodescendentes como sujeitos de conhecimentos. Em consequência, ocorre a desvalorização de sua visão de mundo e dos saberes que a sustenta. Não por acaso, a população negra representa uma minoria dos estudantes nos cursos de pós-graduação e no corpo docente das universidades brasileiras (Inep, 2023), de tal modo, as políticas educacionais ainda não refletem a história, a identidade e o contexto dos sujeitos aprendizes em sua diversidade. **Objetivo:** Nesse contexto, emergem práticas educativas colaborativas e dialógicas. Trata-se de ressaltar uma experiência docente, que nos permite *erguer a voz* para questionar estruturas racistas e sexistas nas instituições de ensino. **Metodologia:** Tendo por referência a perspectiva feminista negra, utilizo o estudo de natureza qualitativa, tendo, como enfoque, o relato de experiência. Ademais, realizei análise documental e revisão de literatura na área temática proposta. **Resultados:** Para iniciar o relato da prática docente, desenvolvida durante a disciplina *Epistemologias Feministas Negras em Contextos Educacionais*, e suas implicações teóricas e políticas, apresento primeiramente uma breve descrição da estrutura do curso que inspirou a elaboração do presente resumo. A disciplina, em nível de graduação e de caráter optativo, foi oferecida para o curso de Pedagogia no Centro de Ciências Humanas (CCH) da UENF. Posteriormente, houve demanda do curso de Ciências

Sociais, sendo a oferta ampliada para esse também. A disciplina organizou-se em três unidades temáticas, a saber: I-*As amefricanas, nossos passos vêm de longe*; II-*Educação da, por e para as mulheres negras*; e III- *Sentir-pensar-comunicar nossas escrevivências*, eixos inspirados na produção acadêmica e literária de intelectuais negras, como Lélia Gonzalez, Joselina da Silva e Vera Marques da Silva, entre outras produções teóricas latino-americanas. Também estabelecemos diálogos com mulheres negras campistas, que atuam em diferentes movimentos e organizações de mulheres negras, a exemplo da Casa Afroraiz. Das dezesseis pessoas inscritas na disciplina, todas mulheres. Dentre as nove cursistas que finalizaram a disciplina, duas autodeclararam-se brancas, e as demais, negras. A desistência foi maior entre as cursistas da Pedagogia; entre as razões identificadas, estavam a dificuldade de conciliar tarefas familiares e de cuidado com as demandas da disciplina. Esse percurso formativo contribuiu com a sistematização da experiência de mulheres negras, vivências e lutas cotidianas contra o racismo e o sexismo. Desconstruímos imagens de controle, porque nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, mas sim para acordar de seus sonos injustos, como nos ensina Conceição Evaristo. Nesse *sentir-pensar-agir*, fabulamos mundos, reafirmamos nossas existências, que são diversas. Dentre as práticas desenvolvidas nessa disciplina, destaco a *Roda Diálogos Intelectuais Negras*. Essa metodologia proporcionou a criação de um espaço seguro e acolhedor das reflexões sobre questões étnico-raciais e de gênero vivenciadas pelas participantes do curso. Nessa gira das *escrevivências*, rimos, choramos, dançamos, compartilhamos devires quilombolas. Considero esse percurso formativo uma artesanaria de afetos, porque é preciso derrubar muros e construir pontes em prol da formação intelectual das mulheres negras. O reconhecimento da potencialidade criativa de intelectuais negras em formação que assumem o lugar de autoria. Uma política de escrita sustentada em redes de acolhimento em vistas da produção de sentidos, saberes críticos sobre si e o mundo, que são comunicadas, transformados em linguagens diversas, como poesias, autorretratos, performances, etc. Uma ciência fundada no diálogo, em discussões coletivas, com o intuito de garantir aprendizados mútuos e o fortalecimento de valores antirracistas e antissexistas. **Conclusão:** Esse percurso formativo contribuiu com vivências educativas, nas quais mulheres negras universitárias assumem o lugar de autoria colaborativa. Nesse caminho, transformamos linguagens e ações educativas, como propõe Audre Lorde. Visto que uma política de (auto)conhecimento inspirada e comprometida com a formação intelectual de mulheres negras requer a ruptura com a política de silenciamento imposta por mecanismos de dominação baseados em marcadores sociais, como o racismo e o sexismo. Para tanto, é preciso também que as instituições universitárias assumam o compromisso ético e político com a luta antirracista e antissexista.

Palavras-chave: Ações Afirmativas; Mulheres Negras; Práticas Docentes.